

MAPA DE POTENCIALIDAD DE ENERGIA LIBERADA

¹Marcelo Moncayo Theurer , Ms.Ing

1. RELACION ENERGIA Y MAGNITUD

La magnitud Richter fue creada para representar Energía en términos de una escala con mayor facilidad de manejo, durante muchos años se ha utilizado esta magnitud para medir la fuerza de un sismo, pero el sismo liberara energía que es la que afecta a las estructuras en la superficie.

El análisis por medio de energías comprende el análisis de la curva de tendencia de energía liberada a lo largo de los años (Ver Fig. 1) y a lo largo de una falla, región o SIGSA. En este grafico se puede ubicar los puntos de inflexión de la curva, los cuales corresponden a ciclos de recurrencia.

¿Cuándo y en qué magnitud podemos esperar que esa región libere energía en los próximos años?, es la incógnita que nos guía. La curva de liberación de energía del siglo pasado es una visualización de las características intrínsecas del comportamiento de falla. De acuerdo al criterio científico de cada profesional, esta curva podría ser usada para; ubicar etapas de mayor actividad; ubicar ciclos sísmicos e inclusive para pronosticar sismos. Nuestro objetivo es la determinación de la amenaza sísmica que se cierne sobre Guayaquil en los próximos ciclos de sísmicos.

Se debe de recordar que la magnitud Richter es un valor exponencial, por lo que deberían provocarse 1000 sismos de magnitud 6 para igualar el poderío destructivo o la liberación de energía de un sismo de 8 en magnitud.

Dentro de los catálogos sísmicos del mundo, se encuentran diferencias entre las magnitudes reportadas por un instituto geofísico con respecto al otro, esto se debe a muchos factores, pero es necesario tomar en cuenta que las mediciones que se hacen son siempre superficiales, mientras que los epicentros ocurren a grandes profundidades, lo que da un margen de error. Este trabajo se ha realizado basándose en el catálogo sísmico del US Geological Survey, cuyos datos se han comparado con otros catálogos sísmicos que han estado disponibles. El US Geological Survey es el más reconocido centro de información Sísmica en el mundo.

2. ACTIVIDAD SISMICA

El movimiento de las capas tectónicas, que año tras año incrementan los esfuerzos en las zonas de contacto entre las mismas, generan un incremento de la energía potencial de deformación en la falla, conocida como Energía Sísmica Acumulada (ESA). Luego de un cierto número de años, dependiendo de la resistencia del material de la falla y otros factores, el material llega a su máxima capacidad de resistencia y cede, allí se produce el evento tectónico o sismo, cuya magnitud dependerá de las características como la longitud del rompimiento y la cantidad de energía acumulada.

Por ello la actividad sísmica se resume en un proceso de acumulación y liberación de energía, que se va dando de acuerdo a la velocidad de movimiento de la fuente sísmica de la región. Para nuestro país esta fuente son las zonas de contacto entre las placas tectónicas.

Este movimiento de las placas es un fenómeno natural y entender las características aleatorias de las variables naturales es un área muy compleja y polémica, sin embargo se está utilizando con éxito en muchas otras áreas donde existen variables naturales mucho más inciertas como por ejemplo, la NASA lo ha utilizado para el estudio del comportamiento de manchas y tormentas solares.

Ahora hagámonos la pregunta y pongamos como ejemplo el gran sismo de Ecuador de 1906 en Esmeraldas: ¿En una zona donde ocurrió un sismo de 8.9, podrá volver a ocurrir un sismo de iguales características?. La respuesta es sí!. Existen varias razones:

De acuerdo análisis clásico, la magnitud de un sismo depende de la longitud del rompimiento, una vez producido el rompimiento, esta zona se convierte en una zona de debilidad, normalmente en el proceso de fractura de un material, las fisuras y después fracturas tienden a hacerse mucho más grandes, por que las características iniciales de resistencia del material han cambiado.

Además, la cantidad de energía acumulada en una falla es directamente proporcional al movimiento que en ella se ha provocado, este movimiento es conocido como rango de convergencia, normalmente los mayores rangos de convergencia se encuentran en zonas de contacto de placas tectónicas, zonas subductivas o trincheras volcánicas. Por ello estas zonas con mayor rango de convergencia, tiene el potencial para liberar mucha mas energía.

De acuerdo al análisis por energía liberada , nuestra región tiene la característica de liberar desde el 75% al 95% del total de energía liberada en un siglo, en un solo evento sísmico, aunque hay también la probabilidad de que esta se libere en varios sismos a lo largo de siglo. Entonces como entender este comportamiento?. Si se produjo un sismo de 8.9 en magnitud Richter, indica que en la zona existe un material de roca capaz de acumular tal cantidad de energía, equivalente a $1.0E^{+25}$ Ergs.. Si existiera un material con capacidad de resistir solamente $6.3E^{+23}$ Ergs., equivalente a un sismo de 8 en magnitud, entonces esa región debería liberar su energía en 16 sismos de 8 durante el siglo. Luego de que ocurre un sismo de 8.9 el material de roca que esta en el contacto de las placas sigue siendo el mismo por lo tanto es muy probable que haya una nueva acumulación hasta llegar a un punto tal que produzca un sismo de características parecidas.

Una zona que produce sismos de gran magnitud también, genera estos sismos con un espaciamiento mayor en el tiempo, una forma de estimar la recurrencia de un sismo de estas características es: Cuantificar la energía liberada durante un ciclo (puede ser 50, 100, 150 años), determinar la energía acumulada por año, de acuerdo al rango de convergencia, entonces se podría estimar, en cuantos años se volverá a alcanzar el mismo nivel de acumulación de energía que produjo el gran sismo que propusimos al principio de esta idea.

3. CREACION DE SIGSAS

SIGSA es una línea imaginaria que se traza siguiendo las características de las fallas geológicas que se encuentran en la región y a la cual se le atribuye la actividad sísmica de áreas a las cuales intercepta en su proyección horizontal (Ver Fig.2).

Este concepto tiene la ventaja de disgregar los datos sísmicos, en grupos relacionados entre si, ya que en la naturaleza, la actividad de las fallas geológicas cercanas afecta indudablemente a las vecinas.

SIGSA significa Sistema Generalizado Sismicamente Activo, por lo tanto en lugar de estudiar la actividad de una falla individual, a la cual ciertamente no podemos atribuirle un sismo específico, se estudia en conjunto una serie de fallas que se relacionan entre si por el juego de esfuerzos tectónicos que se desarrollan en la región.

El SIGSA puede representar líneas con pendientes diferentes de acuerdo al análisis del investigador y normalmente estas líneas atraviesan por su centro a las áreas fuentes de sismos. Luego de proyectar los epicentros sobre la ubicación del SIGSA podemos comparar tendencias como por ejemplo, cómo se liberó la energía a lo largo de los años en el siglo pasado?, o cómo se liberó la energía a lo largo de su longitud durante el mismo lapso de tiempo?. Por lo tanto un problema de 2 dimensiones es trasladado a 1 dimensión para poderlo analizar frente al tiempo o frente a distancia. Para la región de interés de este trabajo se definieron 5 SIGSAS que son (Ver Fig. 3):

El SIGSA de Guayaquil.- Que comienza en el Golfo de Guayaquil, pasando muy cerca de Guayaquil hacia el noreste atraviesa los Andes y pasa cercano a Quito por su flanco derecho y de allí sale del área de interés de este proyecto. A este SIGSA se le atribuyen la actividad de las dos grandes fallas mas cercanas a la ciudad de Guayaquil, una de ellas llega hasta la población de Ventanas. Este conjunto de fallas paralelas continua de forma entrecortada hasta la costa Atlántica atravesando países como Colombia y Venezuela.

EL SIGSA de Jambelí.- Es paralelo al de Guayaquil, recoge la actividad de dos de las cuatro fallas paralelas que atraviesan cercanas a Guayaquil, estas dos fallas son las mas sureñas, y se prefirió separar esta actividad sísmica de la del SIGSA Guayaquil, por que han ocurrido eventos importantes en estas dos fallas.

El SIGSA de Manabí-Esmeraldas.- Sigue una línea paralela a la costa Ecuatoriana atravesando parte de la provincia del Guayas, Manabí y Esmeraldas. Recoge la actividad sísmica de la región, de fallas importantes como las de Bahía de Caráquez y las fallas de Esmeraldas que tienes longitudes entre 60 Km. y 200 Km. respectivamente.

El SIGSA de la Península de Santa Elena.- La Península de Santa Elena esta plagada de fallas geológicas pequeñas y entrecortadas y paralelas pero en algunos casos también perpendiculares. La actividad sísmica en esta región es intensa por ello se observan características como el gran fisuramiento de la roca y la formación de la cordillera Chongón Colonche. Esta zona es la punta de muñón atrapado entre dos grades capas tectónicas.

SIGSA de Subducción.- Este SIGSA recoge la actividad sísmica de la región del contacto entre las dos placas tectónicas en el Pacífico

4. SITUACION SISMICA ALREDEDOR DE LA CIUDAD

Ecuador ha mostrado una gran actividad sísmica lo largo de su historia y esta actividad de grandes dimensiones ha estado focalizada en zonas muy precisas del territorio. La zona de mayor riesgo es Guayaquil, por su ubicación geográfica frente a esas fuentes de sismos cercanos y lejanos y por su vulnerabilidad sísmica y gran población.

La zona de estudio de este proyecto comprende entre 200-250 Km. alrededor de Guayaquil, en esta zona se encuentran fallas importantes que amenazan la ciudad; la zona subductiva, las fallas de la península de Santa Elena; las fallas de la región de Bahía de Caráquez, la falla Guayaquil-Ventanas con sus tres paralelas que atraviesan a 15 Km. al sureste de la ciudad, etc.

Es por todos conocido que existe una zona de subducción a lo largo de la costa sudamericana que en la región de Ecuador se encuentra a 150 Km. frente a la costa. Esta zona subductiva es la conjunción de dos placas tectónicas.

4.1. TRES PLACAS INTERACTUAN

Desde hace mucho tiempo se ha considerado que las capas tectónicas en contacto en la zona subductiva eran la placa de NAZCA y la SUDAMERICANA. Pero buscando fundamentar la creación de los SIGSAS de Subducción y el de Guayaquil, se encontró una propuesta reciente norteamericana realizada por el USGS en el cual se propone la existencia de una tercera placa tectónica en la región.

La placa tectónica del Caribe tiene un muñón que se incrusta entre la placa Nazca y Sudamericana, solo en la parte norte de Sudamérica, los límites geográficos de este muñón corresponden perfectamente a los SIGSAS de Subducción y de Guayaquil (Ver Fig. 4), Este muñón termina en el Golfo de Guayaquil, justo donde se interceptan estos dos SIGSAS, por ello la zona de la península de Santa Elena sufre los embates de la compresión de dos grandes bloques de roca que la aprisionan una contra otra y que por un proceso subductivo se la está engullendo.

En una foto tomada del satélite LANSAT 7 (Ver Fig. 4) , se puede observar claramente una marca en forma de línea que empieza en el Golfo de Guayaquil con dirección noreste y que se conecta con la costa atlántica y con las islas del sur del caribe que han sido hace muchos años producto de actividad volcánica. Esta línea que muestra el satélite corresponde perfectamente planteado por nosotros como SIGSA de Guayaquil. Esta zona de contacto atraviesa en las cercanía de Guayaquil y Quito y genera una intensa actividad sísmica entre la que se puede incluir la volcánica, la cual hemos visto incrementada, a lo largo de esta zona, en los últimos años.

Este Hallazgo tiene conexión con la teoría de la deriva continental, en la cual el continente sudamericano ha ido viajando hacia el oeste y también ha ido rotando, en este proceso la placa sudamericana, siendo una placa mas activa sísmicamente hablando y probablemente de mayor espesor, ha ido ganado terreno y tragándose a la antigua gran placa del Caribe, cuya actividad ha decaído mucho y se ha vuelto una placa relativamente pasiva. Esto se ha convertido en una ventaja para nuestra región ya que esta placa ha hecho las veces de un amortiguador entra las dos grandes y muy activas placas de Nazca y Sudamérica, que generan sismos con mayor frecuencia en Perú y Chile, sin embargo, por su característica de material mas antiguo tiene una gran capacidad de acumular energía sísmica, produciendo así sismos de grandes magnitudes, pero también mas espaciados en el tiempo.

Luego de este análisis, se observa que las fallas de Guayaquil Ventanas y sus tres paralelas, o sea el SIGSA de Guayaquil y de Jambelí, son una zona de contacto entre el muñón de la placa del Caribe y la placa Sudamericana. El SIGSA de Subducción y parte de la actividad sísmica del SIGSA de Manabí-Esmeraldas corresponderían a la zona de contacto subductivo entra la placa de Nazca y el muñón de la placa del Caribe.

Por lo tanto la ciudad de Guayaquil se encontraría aproximadamente a unos 20 – 30 Km. del contacto entre estas dos placas tectónicas. Esto coincide también con la ocurrencia de un sismo de grandes dimensiones, que registró de 7.5 en magnitud Richter y ocurrió el 28 Septiembre de 1906 a 80 Km. al este de Guayaquil a 150 Km. de profundidad. Esta magnitud de sismo es provocada, en nuestra región, por zonas de contacto entre placas, no por simples fallas geológicas superficiales, lo que constituye otra prueba mas que concuerda con este hallazgo.

5. LEY DE RECURRENCIA DE GUTEMBERG Y RICHTER

La ley de recurrencia de Guttemberg y Richter es solo una de las herramientas utilizadas en este análisis, es colocada en las conclusiones debido a este interesante resultado grafico (ver Fig. 5) que produjo, que podrá ser utilizado para estimar tiempos de recurrencia para los diferentes SIGSAs.

Estas curvas fueron calculadas a partir de la actividad sísmica de cada SIGSA, el análisis se lo realizó de manera convencional, pero estas curvas fueron ajustadas al comportamiento sísmico real de la región, utilizando ciertos sismos guías que han demostrado tener ya, dentro del lapso de análisis que fue de 100 años, su etapa de recurrencia.

De acuerdo al gráfico, si se conoce que un sismo de 7.2 ocurrió en el SIGSA de Manabí – Esmeraldas, su tiempo de recurrencia sería aproximadamente 35 años. Que corresponde por ejemplo a una buena aproximación para el caso de el sismo de Bahía de Caráquez de 1998, que tuvo anteriormente otro sismo de 7.3 con la misma localización epicentral y la misma profundidad y que ocurrió en 1956.

6. ETAPA DE MAYOR ACTIVIDAD EN LOS SIGSAS

AÑOS	SIGSAS				
	SANTA ELENA	GUAYAQUIL	JAMBELI	MANABI-ESMERALDAS	SUBDUCCIÓN
1900 –1910			65%		95%
1910 –1920	17%				
1920 –1930		10%		10%	1%
1930 –1940			5%		
1940 –1950	73%				4%
1950 –1960		75%		83%	
1960 –1970			22%		
1970 –1980	17%				1%
1980 –1990		15%	6%	7%	
1990 –2000					

La Tabla 1. muestra como en la mayoría de los SIGSAS del 75%-95% del total de energía liberó en un sola década, por un evento sísmico. Ese es punto muy importante para calcular el riesgo que se cierne sobre nuestra ciudad.

Se observa en el SIGSA de subducción que la gran mayoría de energía se libero al inicio del siglo y la otra etapa de importante liberación fue en 1940-1950, esta liberación fue el 4% de total, pero ese porcentaje tan bajo se debe al gigantesco sismo de 1906, que fue el cuarto sismo más fuerte del mundo.

La actividad de los años 40 en la zona subductiva da como resultado la mayor liberación de energía en el SIGSA de Santa Elena. Una década después tuvieron su mayor actividad los SIGSAS de Guayaquil y Manabí-Esmeraldas. En los 60 tuvo su repunte el SIGSA de Jambelí, este SIGSA tuvo gran actividad al principio del siglo debido a un gran sismo en 1906.

7. ANÁLISIS DE LA AMENAZA POR MEDIO DEL MAPA DE LIBERACIÓN DE ENERGÍA.

El mapa de potencialidad de Energía liberada , que recopila la información sísmica de la región hasta nuestros días, muestra áreas de mayor potencialidad de liberación, las cuales han sido incluidas en la tabla 2.

Las áreas indicadas como se expreso anteriormente tiene la cualidad de haber liberado en un solo evento, desde el 75% - 95% de la energía de todo el siglo. Entonces para calcular el sismo probable, se consideró el 80% del total de energía.

Esta magnitud de sismo, conjuntamente con la distancia desde la fuente epicentral a la ciudad de Guayaquil, fueron utilizadas para realizar los cálculos con las leyes de atenuación presentadas por varios autores, ver Apéndice A.3.3., las leyes de atenuación escogidas fueron las de Lara, 1986, Youngs 1988 y Cornell 1979.

Al haber culminado ya con el objetivo de nuestro proyecto que es el mapa de potencialidad de energía liberada, es necesario, para aplicar estos resultados a la práctica diaria de la ingeniería, expresarlo en términos de que fuerza podrían provocar estos sismos en nuestra ciudad, para ello se han utilizado las leyes de atenuación.

Hoy en día, las nuevas leyes de atenuación tienen un intrincado número de factores que las afectan como por ejemplo el tipo de suelo, la desventaja de las mismas es que se vuelven mucho más específicas para cada región.

Se han escogido las mejores leyes de atenuación que fueron encontradas en la literatura actual y en especial la generada por un Autor Ecuatoriano, hecha con eventos sísmicos provocados en el Ecuador, como es la ecuación de Lara 1986.

Queda a criterio total de cada profesional el uso de cualquier ley de atenuación que estime conveniente, sin embargo por efectos prácticos nos hemos tomado la libertad de proponer lo siguiente.

7.1. LEYES DE ATENUACION

Se realizaron comprobaciones con sismos reales mundiales, en los cuales se consideraron; la magnitud; las aceleraciones que produjeron y el tipo de suelo. Es interesante notar que la fórmula de Lara (1986), tiene un desarrollo muy bueno para expresar la relación magnitud-distancia-aceleración para suelos intermedios. La fórmula de Youngs (1988) por su forma más conservativa podría ser utilizada para describir suelos duros.

La fórmula de Cornell (1979), aplicándole un factor de amplificación de 1.4, fue utilizada para estimar aceleraciones de suelos muy blandos, como los de ciertas partes de Guayaquil cuyos periodos naturales están alrededor de 2.sec. Este tipo de suelo es muy inusual en otras partes del mundo, por ello no es muy difícil encontrar estimaciones de atenuación en los que se haya tomado en cuenta el efecto de este tipo de suelo. Pero existen leyes de atenuación que consideran un factor de amplificación por parte del suelo blando, por ello se considero el factor mencionado.

7.2. ACELARACIONES PROBABLES

La amenaza Lejana en Guayaquil, correspondientes a sismos frente a las costas de Guayas o Manabí en el Océano Pacífico, amenazan a la ciudad con aceleraciones hasta del 10% de la gravedad en suelo suave y el sector que más amenaza a la ciudad es la zona del Golfo de Guayaquil, al sur de la Isla Puna.

La amenaza cercana a Guayaquil es mucho más alta que la lejana, contrario de lo que se pensaba, previo a este trabajo. Existe la posibilidad de que ocurra un sismo, muy cercano a Guayaquil, a una distancia menor de 20 Km., pero que solo tenga grado 6 en magnitud Richter. Por la cercanía, este sismo podría provocar aceleraciones en Suelo Suave SS:27%g., Suelo Intermedio SI:15%g, Suelo Duro SD: 7%g.

Además, existe una zona de Riesgo "Medio Alto" en la Península de Santa Elena, en la cual no han ocurrido, el siglo pasado, sismos de tan alta magnitud, sin embargo el nivel de actividad sísmica de la región bien podría provocar un evento de 7.2 en magnitud Richter, correspondiente al 80% de la energía liberada en la región. La distancia a la cual el sismo podría ocurrir es variable, entre 15Km. hasta 100Km., por lo que las aceleraciones se estimaron como; SS: 60%-11%, SI: 28%-8%, SD: 12%-6%. Esto nos indica que realmente este sismo sería el más peligroso para nuestra ciudad. Afortunadamente, uno de los sismos más fuertes de esta región, ocurrió el siglo pasado a 150Km. de profundidad, pero otros han ocurrido con profundidades menores, por lo que se debe considerar este riesgo como el mayor de la región.

Tabla. 2. Amenaza Sísmica sobre Guayaquil de acuerdo al Mapa de Potencialidad de Energía Liberada

LUGAR	NIVEL DE RIESGO	ENERGIA LIBERADA ESPERADA	SISMO ESPERADO	DISTANCIA	ATENUACION (CORNELL, 1979, multip. (1.4), factor para suelo suave)	ATENUACION (Lara, 1986, suelo intermedio)	ATENUACION (YOUNGS, 1988, suelo duro)
100 Km. frente a las costas de Salinas	MUY ALTO	6.4E ⁺²³	8.0	215	60	53	38
120 Km. Frente a la costa de Bahía de Caráquez	MUY ALTO	6.4E ⁺²³	8.0	260	44	42	28
Golfo de Guayaquil (Sur de isla puna)	ALTO	2.5E ⁺²³	7.7	130	103	78	61
Bahía de Caráquez	ALTO	2.5E ⁺²³	7.7	171	68	58	44
160 Km. frente a las costas de Tumbes	ALTO	2.5E ⁺²³	7.7	245	38	38	25
Cordillera Chongón Colonche	MEDIO ALTO	4.0E ⁺²²	7.2	20	608	284	123
Cordillera Chongón Colonche	MEDIO ALTO	4.0E ⁺²²	7.2	90	112	83	61
Bucay	MEDIO ALTO	4.0E ⁺²²	7.2	90	112	83	61
Guayaquil	MEDIO BAJO	7.2E ⁺²⁰	6.0	Menos de 20 Km.	277	159	65